

PROTOCOLO DE MAPEAMENTO SISTEMÁTICO

Título do Projeto: Mapeamento Sistemático da Literatura sobre o Uso de Jogos Educacionais no Ensino de Introdutório de Programação

Tipo de Estudo: Mapeamento Sistemático (MSL)

Data da Versão: 15/04/2026

1. Contexto e Justificativa (Background)

Contexto: O ensino introdutório de programação apresenta dificuldades devido à complexidade de conceitos como lógica e algoritmos, o que pode gerar desmotivação em estudantes iniciantes. Nesse contexto, jogos educacionais surgem como alternativa para tornar o aprendizado mais interativo e engajador.

Justificativa para a Revisão: Os estudos sobre jogos no ensino de programação são muito diversos e dispersos. Assim, este mapeamento busca organizar a literatura, identificar tendências e lacunas na área.

2. Questões de Pesquisa (Research Questions)

RQ1: Quais tópicos de algoritmos e programação são abordados nos jogos educacionais?

RQ2: Quais os públicos-alvos dos estudos?

RQ3: Quais os gêneros e plataformas utilizada no desenvolvimento de jogos educacionais?

RQ4: Quais tecnologias e ferramentas são utilizadas no desenvolvimento desses jogos educacionais?

RQ5: Quais elementos de *game design* e mecânicas de jogos educacionais são utilizados no ensino de programação?

RQ6: Quais métodos e métricas são utilizados para avaliar jogos educacionais no ensino de programação?

RQ7: Quais as principais descobertas dos estudos sobre jogos educacionais?

RQ8: Quais os principais desafios e lacunas encontradas nos estudos sobre jogos educacionais?

Estrutura PICOC:

- **P (Population/População):** Estudantes iniciantes em programação.

- **I (Intervention/Intervenção):** Jogos educacionais (Serious Games) aplicados ao ensino de programação.
- **C (Comparison/Comparação):** Não se aplica.
- **O (Outcomes/Resultados):** Aprendizado de conceitos de programação, compreensão de lógica e algoritmos, engajamento e motivação dos estudantes.
- **C (Context/Contexto):** Ensino médio e ensino superior em disciplinas introdutórias de programação.

3. Estratégia de Busca (Search Strategy)

3.1. Bases de Dados Eletrônicas (Digital Libraries):

- IEEE Xplore
- ACM Digital Library
- ScienceDirect
- SBC-OpenLib (SOL)

3.2. String de Busca (Search String):

("programming education" OR "introductory programming" OR "learning programming" OR "CS1") AND ("educational game*" OR "serious game*" OR "game-based learning")

3.3. Resultados da Busca:

IEEE Xplore	90
ACM Digital Library	409
ScienceDirect	589
SBC-OpenLib (SOL)	13
Total	1101

3.4. Validação da Busca (Artigos de Controle / Control Papers):

- Artigo 1: [Project Éden: platform for introductory programming concepts](#)
 - Por que é controle?: Estudo que utiliza jogo educacional para ensino de programação introdutória.
 - Status na busca: Encontrado
- Artigo 2: [A Serious Game for Developing Computational Thinking and Learning Introductory Computer Programming](#)
 - Por que é controle?: Estudo aborda o uso de jogo educacional para desenvolvimento de pensamento computacional e conceitos iniciais de programação.
 - Status na busca: Encontrado

- Artigo 3: [Using an Online Serious Game to Teach Basic Programming Concepts and Facilitate Gameful Experiences for High School Students](#)
 - Por que é controle?: Estudo que avalia o uso de jogo educacional no ensino de programação com estudantes do ensino médio.
 - Status na busca: Encontrado

4. Critérios de Seleção (Study Selection Criteria)

4.1. Critérios de Inclusão (CI):

- CI1: O estudo aborda o uso de jogos no ensino de programação.
- CI2: O estudo tem como público-alvo estudantes iniciantes em programação.
- CI3: O estudo apresenta alguma forma de avaliação ou evidências sobre aprendizado, engajamento ou motivação dos estudantes.
- CI4: O estudo deve ser primário.
- CI5: O estudo foi publicado no período de 2010 a 2026.

4.2. Critérios de Exclusão (CE):

- CE1: O estudo aborda somente conceitos avançados de programação.
- CE2: O estudo não está escrito em português ou inglês.
- CE3: O estudo pertence à literatura cinzenta.
- CE4: O estudo não está disponível.
- CE5: O estudo é duplicado.

4.3. Processo de Seleção:

- Fase 1: Leitura de título e resumo.
- Fase 2: Leitura de introdução e conclusão.
- Fase 3: Leitura completa do artigo.

5. Extração de Dados (Data Extraction)

Campos Padrão:

- ID do Artigo, Título, Autores, Instituição, País, Ano de Publicação, Veículo (Conferência/Revista).

Campos Específicos (Categorização & Respostas):

- Conceitos abordados.
- Linguagem de programação ensinada.
- Público-alvo.
- Tipo de jogo / gênero.
- Plataforma.
- Tecnologia utilizada / *game engine*.

- Mecânicas utilizadas.
- Método de avaliação.
- Métricas de aprendizado.
- Métricas de engajamento.
- Estratégia da pesquisa.
- Principais descobertas.
- Limitações do estudo.
- Lacunas e desafios.

6. Síntese e Análise dos Dados (Data Synthesis and Analysis)

- Síntese Descritiva: Será realizada a análise quantitativa dos dados extraídos, por meio da frequência e distribuição dos estudos em categorias pré-definidas: tipo de jogo, conceitos de programação abordados, métodos de avaliação, tecnologias utilizadas e público-alvo.
- Síntese Narrativa: Será conduzido um agrupamento temático das evidências qualitativas, com o objetivo de identificar padrões, tendências, principais descobertas dos estudos selecionados e possíveis lacunas na literatura.

7. Cronograma (Project Timetable)

- Definição do Protocolo: 15/04/2026
- Execução da Busca: 15/04/2026
- Seleção dos Estudos (Fases 1): 16/04/2026 a 24/04/2026
- Seleção dos Estudos (Fases 2): 25/04/2026 a 29/04/2026
- Extração de Dados: 30/04/2026 a 06/05/2026
- Síntese dos Dados e Escrita do Relatório: 07/05/2026 a 17/05/2026

8. Declaração sobre uso de Inteligência Artificial

Não foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa, ou qualquer sistema baseado em IA para a elaboração deste protocolo de mapeamento sistemático. Todo o conteúdo apresentado foi desenvolvido pelos autores, baseado em um modelo de protocolo de mapeamento sistemático disponibilizado pela docente responsável pela disciplina, sendo o conteúdo devidamente adaptado e preenchido pelos autores.

9. Referências

PETERSEN, Kai et al. Systematic mapping studies in software engineering. In: **12th international conference on evaluation and assessment in software engineering (EASE)**. BCS Learning & Development, 2008.